

CÂINI – SPAIMA CIUMELOR: VALENȚE SIMBOLICE ÎN CONTEXTUL MOLIMEI PERSONIFICATE ȘI A „CIUMEI ROȘII” (SIMILITUDINI ISTORICE ȘI ETNOCULTURALE)¹

Dogs – the fear of the plague: symbolic valences in the context of the personified plague and the „red plague” (historical and ethno-cultural similarities)

CZU:398

Valentin ARAPU

Doctor în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural

PhD in History, Institute of Cultural Heritage

E-mail: valarapu@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1103-9758

Summary. The article analyzes the symbolic valences of dogs in the context of the biological plague and the „red plague”, the latter being a propaganda phrase attributed to totalitarian communist regimes. In Romanian folklore, the Plague is personified, being perceived as an evil creature with the face of a hideous woman who sneaks into people’s homes, reaping their lives. At the same time, Plague has her phobias, being afraid of dogs that bark at her and bite her hands. According to a Catholic tradition Saint Roch (Rochus), falling ill with the plague, was miraculously saved thanks to a dog that brought him bread and licked his purulent buboes.

The exponents of the „red plague” after the invasion and occupation of Bessarabia resorted to repressive policies manifested by organized starvation, mass deportations and arrests of those who opposed the regime. On the symbolic and imagological dimension, there are a number of affinities between the popular perception of the personified Plague and certain attributes of the policy of repression promoted by the Soviet security guards, ferocious promoters of the „red plague”, associated propagandistically with Bolshevism or communism. A detail relevant to the atrocities committed by the exponents of the „red plague” in Bessarabia is related to the way the Soviet executioners camped at night on the families that were to be deported: before entering the fence, they shot the dogs they were afraid of.

Keywords: dog, biological plague, „red plague”, plague, phobias

Actualitatea. În istoria umanității au fost atestate multiple exemple ale devotamentului câinelui față de stăpânul său. Acest rol al prietenului patruped devenea mult mai pronunțat în situațiile critice, marcate de calamități naturale, războaie și epidemii devastatoare. Pe lângă manifestările sale dezastruoase, pandemia de SARS-CoV-2 a dezvoltat multiple laturi ascunse ale comportamentului și mentalității oamenilor. Instantaneu, pe timp de criză, au ieșit la suprafață atât virtuțile cât și viciile umane. Pandemia îndeplinește rolul hârtiei de turnesol în diagnosticarea a tot ceea ce este bun, uman la *homo sapiens*, și, respectiv a tot ceea ce reprezintă egoismul, ignoranța, trufia, lașitatea și indiferența. Izolarea socială ia determinat pe unii oameni să identifice soluții de ieșire din locuințe fără a încălca legile impuse de situația de urgență, astfel, mulți au apelat la ajutorul primului animal domesticit de om, a câinelui care, în special în comunitățile urbane, s-a bucurat de dreptul de a efectua plimbări împreună cu stăpânul său în spațiile comunitare. În primele luni ale pandemiei au fost mediatizate pe larg numeroasele istorisiri haioase și înregistrări video ale unor astfel de evadări scurte ale câinilor, însoțiți de stăpâni, în spațiile verzi ale marilor urbe. Totodată, sesizăm o afinitate în ceea ce privește rolul exercitat de câini

¹ Articol elaborat în cadrul Programului de Stat 20.80009.1606.02 *Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale* (IPC).

în viața oamenilor în timpul unor pandemii și epidemii, în special a celor de ciumă. Imaginea insectelor și a rozătoarelor propagatoare de pestă este una în mare parte negativă, pe când imaginea câinilor pe timp de ciumă are conotații polivalente, fiind atestate numeroase interferențe de ordin zoologic, istoric, etnocultural, antropologic, imagologic, religios, psihologic, epidemiologic și sanitar. În articol este abordată problema fobiei crase a ciumelor față de câini pe fundalul valențelor simbolice în contextul a două tipuri de peste: ciuma biologică, personificată în folclorul românesc și „ciuma roșie” – sintagmă atribuită regimului totalitar comunist/bolșevic. Spaima ciumelor este analizată prin aplicarea metodelor de cercetare comparativă, retrospectivă, deductivă și a istoriei orale. Baza documentară a investigației o constituie sursele istorice și etnografice.

Repere etimologice. Câinele este primul animal domesticit de om, fenomenul dat fiind atestat din mileniul al VIII-lea î.e.n. pe toate meridianele „de la Pol până la Ecuator”. Originea câinelui este explicată în mod diferit, provenind probabil din șacal, sau „dintr-o specie stinsă de câine sălbatic”, sau din lup². Câinele, de rând cu șarpele, bufnița, cucoșul și cioroiul, simbolizează arta de vindecare, de tămăduire. Toate aceste simboluri zoomorfe erau prezente pe parcursul diferitor perioade istorice în anturajul lui Asclepios, respectiv, câinele simboliza devotamentul și atașamentul față de stăpânul său pe care-l veghea și-l păzea³.

Etimologic, cuvântul *câine* provine de la termenul latin „canem”, desemnând un „animal domestic din familia carnivorelor digitigrade”⁴. Rolul important al câinelui în anturajul omului a dus la diversificarea termenilor atribuiți acestui patrupe în dependență de vârstă, gen, ocupații (câini de vânatoare, de pază etc.), implicit: cățel, dulău (fem. dolcă), țânc / țâncușor, cotei / coteieș, turb, ogar, copoi, potaie etc.

Componente zoomorfe. În perioadele unor crize sanitare, marcate de epidemii și pandemii de ciumă, în atenția cronicarilor au fost atât oamenii, cât și unele animale cărora le erau atribuite roluri diametral opuse în apariția și răspândirea molimei. Ca regulă, în prim plan apăreau șobolanii, responsabili de transportarea puricilor care transmiteau la om bacilul ciumei⁵. Totodată, destul de des în narațiunile istorice și literare erau invocați câinii care erau prezenți într-un număr mare în orașele ciumate, făcându-se responsabili pentru devorarea și mâncarea cadavrelor celor ciumați. Efectiv, prin mâncarea cadavrelor celor ciumați, câinii deveneau un fel de sanitari ai orașelor, dar, în același timp, exista pericolul infectării acestor patrupezi și a răspândirii ciumei în alte zone ale urbei. Situația era agravată și de răspândirea concomitentă cu ciuma oamenilor și a pestei animalelor. Istoricul egiptean Al-Maqrīzī (1364–1442) a descris impactul „Morții Negre” asupra Egiptului unde în anul 1348 din cauza ciumei drumurile au devenit impracticabile din cauza cadavrelor umane și de animale aruncate pe ele, pesta secerând o mulțime de vite, oi, câini și chiar pești. În unele regiuni ale Egiptului au fost depistate numeroase cadavre de animale sălbatice răpuse de pestă: „lupi, iepuri de câmp, măgari sălbatici, porci și alte animale cu buboane pe corpuri”. Mureau chiar și păsările, astfel, de pe o corabie a francilor, acostată

² Ovidiu Drimba, *Istoria culturii și civilizației*, vol. I, București: Editura Saeculum I.O., Editura Vestala, 1998, p. 39.

³ P.З. Симонян, *История медицины: с древнейших времён до современности*, Чебоксары: Издательский дом „Среда”, 2020, p. 185.

⁴ Lazăr Șăineanu, *Dicționar universal al limbei române*, a opta edițiune, Craiova: Editura „Scrisul românesc”, S. A. Fost Semitca, 1930, p. 91.

⁵ Pericole prezintă purcii adăpostiți pe rozătoare care trăiesc în vecinătatea comunităților umane: șobolanul negru (*Rattus rattus*), șobolanul brun (*Rattus norvegicus*), șoarecele de casă (*Mus musculus*). Aceste rozătoare transportă circa 26 de specii de purci, dintre care 8 specii pot transmite ciuma la om. De cele mai multe ori ciuma este transmisă de purecele *Xenopsilla cheopis*, parazit al șobolanului. *Bacillus pestis* este transmis prin înțeparea sau simpla mișcare a purecelui pe pielea omului (Victoria G. Iuga, *Purecii, paraziți ai oamenilor și ai animalelor domestice*, in: „Natura. Revistă pentru răspândirea științei”, Anul XXVIII, nr. 8, 15 august 1939, p. 331, 334).

în Alexandria, s-a aflat că a fost întâlnită în larg o altă navă cu multe cadavre umane (echipajul fiind răpus de ciumă) la bord din care devorau păsările, pierind tot acolo⁶.

Anume acest rol contradictoriu pe care-l îndeplineau câinii pe timp de ciumă le-a creat oamenilor un șir de fobii și prejudecăți față de câini. De exemplu, chirurgical Republicii Sfântului Marcu, Alessandro Benedetti (1450–1512) în tratatul său „Despre ciumă” s-a referit la un medic din Scitia care a izgonit ciurma care băntuia în aer, prin omorârea tuturor câinilor și pisicilor. Autorul afirmă că aerul era îmbibat cu mirosul greoi și insuportabil de ciumă, iar după omorârea câinilor și pisicilor cadavrele patrupedelor au fost lăsate pe străzi să putrezească, astfel mirosul de hoit a împânzit aerul și ciurma a fost oprită. A. Benedetti afirmă că mirosul cadavrelor animalelor aflate în putrefacție a modificat compoziția aerului care până atunci era periculos pentru oameni, în esența sa „o otravă a izgonit altă otravă”⁷. Chirurgul francez Ambroise Paré în tratatul său dedicat ciurmei a notat un șir de reguli și măsuri sanitare pe care erau obligați să le îndeplinească magistrații orașelor. Astfel, magistrații „trebuie să prindă și să omoare câinii și pisicile” pentru ca aceste animale „să nu răspândească ciurma prin case” deoarece câinii și pisicile se pot hrăni cu resturi sau emanații din cadavrele ciurmașilor, răspândind pesta mai departe. Totodată, A. Paré afirmă că pisicile și câinii se infectează foarte rar cu ciurma oamenilor, deoarece „temperamentul lor nu este predispus spre” o astfel de contaminare⁸.

O situație similară a fost atestată în anul 1665 când o epidemie de ciumă a afectat Londra. Mortalitatea a sporit de la 1.000 la 7.000 de oameni pe săptămână. Ciurma a provocat panică și frică, unii londonezi credeau că animalele se fac responsabile de răspândirea molimeii, astfel, *Corporația londoneză* a dispus să fie omorâte pisicile și câinii⁹. Decizia a fost păguboasă, contribuind la prelungirea epidemiei deoarece pisicile și câinii limitau extinderea numerică a rozătoarelor, propagatoare de ciumă.

Mortalitatea înaltă pe timp de ciumă lăsa casele pustii, iar câinii din curțile băntuite de molimă, mergeau în căutarea hranei, fiind nevoiți, din cauza foamei, să devoreze cadavrele ciurmașilor. O astfel de situație a fost constatată și în timpul *Ciurmei lui Caragea* care s-a declanșat la București în iunie 1813. Molima a avut un impact catastrofal asupra populației, zilnic în București mureau circa 300 de oameni, iar numărul total al victimelor se ridică la 90.000 de oameni¹⁰. Epidemia a fost însoțită de adevărate scene apocaliptice, agravate de abuzurile ciocilor, frica și disperarea locuitorilor, fărădelegile de tot felul. De asupra orașului „se ridică un fum galben și acru, fumul bălăgarului care ardea în curțile boierești și orașul răsuna de urletul jalnic al câinilor rămași fără stăpân”¹¹.

Percepții folclorice. În folclorul românesc câinii apar deseori în diferite posturi, imaginea lor fiind contrastantă. Câinii, la fel ca și stăpânii lor, în dependență de nărav și de circumstanțe, pot fi la fel de buni cât și de răi¹². În Bucovina se credea că după ce Dumnezeu a blestemat pământul

6 Т.Ф. Хайдаров, *Мусульманские авторы о Чёрной Смерти*, in: „Тюркологические исследования”, том 1, nr. 1, 2018, с. 65, in: <file:///C:/Users/User/Downloads/musulmanskie-avtor-o-ch-rnoy-smerti.pdf> (consultat 15.07.2022).

7 Амбруаз Паре, *Трактат о чуме*, in: „Казнь Господня. Эпидемии в Европе XIV–XVI вв. Сборник документов”, под ред. Е.Е. Бергер, П.Ю. Уварова. Приложение к журналу „Средние века”. Вып. 11, Москва: Институт всеобщей истории РАН, 2020, p. 155-156.

8 *Ibidem*, p. 158-159.

9 Moote, Lloyd and Dorothy, *The Great Plague: the Story of London's most Deadly Year*, Baltimore, 2004, p. 115.

10 Ion Ghica, *Scrisori către V. Alecsandri*, Ediție îngrijită de Radu Gârmacea și ilustrată de Rareș Ionașcu, București: Humanitas, 2014, p. 59.

11 *Ibidem*, p. 60.

12 Fiind mai permanent în preajma omului, câinele figurează deseori ca personaj secundar în sursele folclorice: povești, legende, cântece, ghicitori și proverbe. În proverbele românești câinele este vizat în contextul anumitor situații din viața omului pentru a caracteriza o stare de spirit, o calitate umană, un pericol eminent, o activitate utilă sau inutilă: „Trăiește ca câinele cu pisica”; „Câinii latră și

ca urmare a păcatului lui Adam, scutiți de acest blestem au fost câinii și pisicile uciderea cărora este considerată păcat. În Țăpu din părțile Tecucilor era considerat păcat „să omori căteii înainte de a face ochi”¹³. În localitatea basarabeană Scăieni din părțile Dondușenilor până astăzi persistă convingerea că omorârea unui câine constituie un mare păcat: „Da, să știți că un câine de omorât e un mare păcat. Iaca, acela al meu [*coteieșul* Nuțu] o pierit săracu, ce-mi pare rău după dânsul, așa am plâns după dânsul, așa era un cotei...”¹⁴. „Nicăieri în Moldova, nimeni nu ucide un câine, din senin”, pe când în Muntenia există un astfel de obicei, astfel în „Colilia, în prima zi a postului celui mare, luni dimineața până la ceasurile 12, seucid câinii”¹⁵.

În credințele populare câinele prin urletul său îndelung pe timp de noapte era un semn al morții în casa stăpânului său. Dacă nu era câine la casa bolnavului care trage de moarte, atunci urlau câinii din curțile vecinilor¹⁶.

În medicina magică erau practicate remedii împotriva mușcăturii sau sperieturii de câine. În acest sens persoana suferindă urma a fi afumată cu iarba spaimei (*Hypericum maculatum*) și cu păr luat de pe câinele care l-a mușcat. După arderea părului scrumul rezultat trebuia de pus pe rană¹⁷. Pentru a scăpa de negi, unii oameni credeau că locurile cu pricina urmează a fi linse de luna trece”; „Brânza bună în burduf de câine”; „Câinele când e mai sătul, turbă”; „Câine pe câine nu mușcă”; „La ușa săracului nu vine nici un câine”; „Averea-i câine ușernic: azi e la mine, mâine la tine”; „Bogatul are inimă de câine”; „Nici câine, nici ogar”; „Pe ciobanu’ fără câine lupii-l lasă fără pâine”; „Prieten vechi, câine vechi”; „Ferește-te de câine mut și de om tăcut”; „Nu căta la câine, uită-te la stăpân”; „Câine pe câine latră și nici unul nu aude”; „Cine vrea să miluiască un câine, găsește câteva fărâmituri în casă”; „De te latră vreun câine, astupă-i gura cu pâine”; „Din coadă de câine sită de mătase nu faci”; „Nici din câine slănină, nici din cățea smântână”; „Pe cal să nu-l crezi că nu te-a trânti, pe câine – că nu te-a mușca”; „Pentru carnea lupului trebuie dinți de câine”; „Gura de om și de câine caută aceeași pâine”; „Umbă noaptea pe drum beat, ca un câine turbat”; „Bumbăcarul nu se uită cu ochi buni la câinele alb”; „Bătrânii satului ca (și) câinii la turmă”; „Câinele nu intră, dacă nu-i ușa deschisă”; „La oraș și câinii umblă cu covrigii în coadă”; „Lumea să te laude, câinii să te latre”; „Oase să fie, că câini sunt destui”; „Păzește-mă de găini, că de câini nu mi-a frică” (*Dicționar de proverbe și zicători românești*, Alcătuire, Prefață de Grigore Botezatu și Andrei Hîncu, București-Chișinău: Litera Internațional, 2001, p. 245-246, 252; Iuliu A. Zane, *Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia*, Vol. V, București: Editura Librăriei Socec & Comp., 1900, p. 99, 174; Mihail M. Robea, *Proverbe și zicători. Ghicitori*, București: Editura Muntenia, 1998, p. 57, 60, 70, 76).

¹³ Marcel Olinescu, *Mitologie românească*, Ediție critică și prefață de I. Oprișan, București: Editura Saeculum Vizual, 2004, p. 224.

¹⁴ Cules de la Ion Rusu, născut la 10 aprilie 1929, în satul Scăienii de Sus, județul istoric Soroca. Interviu realizat cu Ion Rusu, la 2 august 2021, în satul Scăieni, raionul Dondușeni. Împreună cu soția Vera și părinții Constantin și Ana, Ion Rusu a fost deportat în 1949 în satul Kalinino din raionul Vikulovo, regiunea Tiumeni, cu toții întorcându-se acasă în februarie 1956 (*Vera și Ion Rusu. Scara vieții (s. Scăieni, r-nul Dondușeni)*). Studiu de caz și notă introductivă de Valentin Arapu, in: Arhivele memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Cercetări realizate în localitățile din nordul Republicii Moldova, vol. III, Tom II, 2017, Chișinău: Tipografia Balacron, p. 291-322, 2017, Chișinău: Tipografia Balacron, p. 173-208; Valentin Arapu, „Scara vieții” unui fiu de primar român deportat împreună cu familia în Siberia: Cazul lui Ion Rusu (s. Scăieni, r-nul Dondușeni), in *In Memoriam Gheorghe Palade (1950–2016)*, Editori: Valentin Arapu, Anatol Petrencu, Corneliu Ciucanu, Chișinău: Bons Offices, 2018, p. 479-488).

¹⁵ Gorovei Artur, *Credinți și superstiții ale poporului român*, București: Librăriile Socec & Comp., Pavel Suru, C. Sfetea; Leipzig: Otto Harrassowitz; Viena, Gerold, 1915, p. 398.

¹⁶ Marcel Olinescu, *Op. cit.*, p. 224.

¹⁷ Cules de la Maria Bogdan (40 de ani) (Tiberiu Morariu, *Contribuțiuni la medicina populară și etnobotanică din comuna Măguri*, in: „Freamătul școalei”, Anul III, nr. 11-12 (noiembrie-decembrie),

câine sau pisică¹⁸. Un alt remediu pentru a scăpa de negi prin uscarea lor prevedea punerea pe locul cu pricină a „laptelui câinelui”, adică a plantei *Euphorbia*¹⁹. Mușcătura unui câine turbat ducea la infectarea omului cu rabie, boala respectivă considerându-se o perioadă îndelungată a fi fără leac²⁰.

Frica canină a Ciumei. În percepțiile populare românești Ciuma personificată este asemuită cu „o femeie urâtă care sare în spatele oamenilor, bate la fereastră, intră pe furiș în casă”. Semnificativ este faptul că ciuma are o fobie crasă, ea se ferește și îi este teamă doar de câni²¹. În Brăila, Ciuma era percepută drept o „femeie năucă care umblă desculță și nevăzută de nimeni, dar simțită și lătrată de câni”²².

În lumea catolică există o tradiție legendară în legătură cu infectarea cu ciumă a viitorului Sfânt Roch²³ care a fost salvat, tămăduit în mod miraculos grație unui câine. Viitorul sfânt și-a pierdut în tinerețe părinții după moartea căroră a împărțit toată averea săracilor. Roch îngrijea de bolnavii de ciumă în nordul Italiei, fiind și el infectat de molimă. A fost lăsat să moară într-o pădure din apropierea unui sat, dar a fost „găsit de un câine, care i-a lins buboanele purulente și astfel s-a vindecat”. Pe parcursul mai multor zile câinele îi aducea bolnavului câte o bucată de pâine pe care o înhăța de pe masa stăpânului său bogat. Ulterior Roch a plecat în Lombardia unde a fost învinuit de spionaj, aruncat în temniță. A decedat în detenție după ce a rugat să fie lăsat trei zile în singurătate pentru a medita și a se ruga. Conform legendei, după ce temnicerii au intrat în celulă au văzut o lumină divină, dovadă că Roch a fost „prietenul lui Dumnezeu”. Sfântului Roch i se atribuie un episod miraculos de înviere, „înainte de a trece definitiv în lumea celor drepiți și a fi, ulterior sanctificat”²⁴. F.F. Cartwright și M. Biddiss afirmă că această molimă „poate fi socotită răspunzătoare de introducerea în calendarul bisericesc a unui nou Sfânt” – Sfântul Roch, considerat patronul ciumei bubonice²⁵.

Actualmente Sfântul Roch este considerat protectorul de ciumă și holeră, a bolnavilor care suferă de maladii la picioare și piele, a pelerinilor, chirurgilor, cânilor și a vitelor de casă. Sfântul Roch este și protectorul orașelor Montpellier, Veneția²⁶ și Lvov²⁷.

Legenda care îl prezintă pe Sfântul Roch salvat de un câine care i-a lins buboanele purulente rămâne doar o legendă. În practicile sanitare din lumea creștină existau un șir de interdicții în privința educației corespunzătoare a tinerilor. În sfaturile practice medicale și religioase copiii erau feriți de a fi linși de câini deoarece puteau să le transmită boli²⁸.

Percepția populară a remediilor tămăduitoare prin lingerea rănilor sau a bubelor de către câini are origini antice. Sfântul Augustin descrie un exemplu de tratare a leprei de care suferea săracul Lazăr. Autorul, în „Predica despre căderea Romei (*De Urbis excidio sermo*)”, îmbină în mod aleatoriu tradiția biblică cu evenimentele din ziua de 24 august 410 d.Hr., zi în care vizigoții lui Cluj: Tipografia „Cartea românească”, 1937, p. 519).

¹⁸ Cules de la Ion Tomoiagă a lui Mujdei (75 de ani) (Tiberiu Morariu, *Op. cit.*, p. 520).

¹⁹ Cules de la Ana Roba (30 de ani), (Tiberiu Morariu, *Op. cit.*, p. 520).

²⁰ V. Babeș, *Prejudițiile sanitare din punct de vedere al științelor sanitare. Extras din Analele Academiei Române*, Seria II, Tomul XXIII, *Memoriile Secțiunii, Științifice*, București: Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1901, p. 645 (3).

²¹ Ion Ghinoiu, *Obiceiuri de peste an: dicționar*, București: Fundația Culturală Română, 1997, p. 81.

²² *Ibidem*.

²³ Lat. Rochus; it. San Rocco, născut la Montpellier – Rochus Monspensulanus – în 1295, mort în 1372.

²⁴ F.F. Cartwright, M. Biddiss. *Bolile și istoria*. București: Editura ALL, 2008, p. 60.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ В.Э. Даревский, *Христианские Святые на художественных открытках и бумажных иконах*, Книга 10, *Католики*, Москва: Препринт, 2017, p. 51 (des. 274-285).

²⁷ К.К. Васильев, *Памятники прошедшим эпидемиям*, in: „Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини”, 2020, nr. 2, p. 67.

²⁸ V. Gomoiu, *Biserica și medicina*, Brăila: Tipografia „Presa”, 1940, p. 143.

Alaric au cucerit și prădat Roma. Pe fundalul a numeroase jafuri și atrocități comise de vizigoți, Fericitul Augustin îl menționează pe „săracul Lazăr” care „a murit după suferințe” (...) „înaintea porților bogatului”. Săracul Lazăr a „suportat foamea”, a „îndurat răni” și împreună cu alți suferinzi nu a avut parte de asistența cânilor care în astfel de situații lungeau rănilor celor suferinzi. Pe final, săracul Lazăr a murit, „dar ascultă [ce s-a întâmplat] la sfârșit: „Și a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam”²⁹. Chipul Sfântului Lazar este reflectat în iconografia medievală în legătură cu impactul produs de lepră asupra oamenilor. În acest context sârmanul Lazar apare într-o imagine umilă, stând așezat la ușa unui bogătaș hain, cu câinele său care-i linge crustele. Anume printr-o astfel de imagine iconografică sunt scoase în evidență boala și sărăcia³⁰.

Este relevant faptul că simbolul câinelui în postură de vindecător sau protector de boli se întâlnește și în creștinismul oriental. De exemplu, în Rusia, în comunitățile de lipoveni era venerat Sfântul Cristofor în calitatea sa de tămăduitor. Specific pentru iconografie era faptul că Sfântul Cristofor era pictat cu cap de câine sau de cal³¹. În practicile de exorcism era descris un exemplul cu implicarea câinelui. În faptele Sfântului Trifon este prezentat un caz de eliberare din mrejele necuratului a fiicei împăratului Gordian. Împăratul a dorit să vadă fața necuratului, iar Sfântul i l-a prezentat pe un câine negru cu ochii încinși ca focul care s-a prezentat drept fiul tatălui său care este capul tuturor relelor și stă în infern³².

Fobia „ciumei roșii”. Impactul dezastruos al ciumei biologice ia inspirat pe unii publiciști și propagandiști să lanseze în spațiul public sintagma de „ciumă roșie”. Alegerile din Franța din anul 1852³³ au devenit subiectul unor publicații, autorii fiind pe cât de îngrijorați pe atât de cuprinși de frică față de haos. Anume în aceste circumstanțe a fost publicat pamfletul lui Romulle, *La Peste rouge ou les saturnales révolutionnaires* (Paris, 1851)³⁴. Romulle este pseudonimul lui Henri Leroy de Kéraniou, autor care vorbește despre „ciuma roșie” în contextul „moralei roșii”, reprezentată de „eroi ai zilelor rele”, autori ai „faptelor rele” pe care autorul îi credea că sunt morți, dar ei au revenit³⁵. Sintagma de „ciumă roșie” a devenit emblematică, fiind folosită ulterior în contextul mișcărilor revoluționare și a dictaturii bolșevice în lucrările elaborate de opoziții regimului comunist, aflați în emigrație: Zinaida (Nicolaevna) Ghippius (Merejkovskaia), Dmitrii

²⁹ Luca 16, 22; Fericitul Augustin, *Predica despre căderea Romei*, in: Fericitul Augustin, *Predici la marile sărbători*, vol. I, București: Editura BASILICA a Patriarhiei Române, 2014, p. 513.

³⁰ *История медицины: учебно-методическое пособие*, Волгоград: Издательство ВолГМУ, 2016, p. 78.

³¹ Д.В. Найденова, *Особенности почитания Святого Христофора на Руси и иконография мученика в искусстве старообрядчества*, in: „Актуальные проблемы теории и истории искусства”, Сборник научных статей, Санкт-Петербург, 2017, p. 473-478.

³² А.А. Портнов, М.И. Шахнович, *Психозы и религия*, Москва: «Книга по требованию»; Ленинградское отделение: Издательство «Медицина», 1967, p. 59.

³³ Primul referendum a fost organizat pe 21 noiembrie 1852, în rezultat, fiind consolidat Al doilea Imperiu francez (1852–1870) în frunte cu Louis-Napoléon Bonaparte, etichetat cu titlatura Napoléon al III-lea.

³⁴ Guillaume Couchet, Sylvain Milbach, *The great fear of 1852*, in: „French History”, vol. 26, nr. 3, 2012, p. 300.

³⁵ Fiind un conservator, Romulle își îndrepta criticile față de ideile socialismului utopic expuse de Saint-Simon, Charles Fourier, „fără a-l exclude pe Karl Marx”. În viziunea lui Romulle „Roșii” sunt „adamiștii, saint-simoniens, fourieriștii, comuniștii („adamistes, saint-simoniens, fouriéristes, communistes”). Ei vorbesc în numele libertății și cel mai inocent act al lor e „un imens atentat asupra libertății”. Ei vorbesc în numele Evangheliei, dar tot ei nu cred în Dumnezeu. Ei vor drepturi ale muncii, dar ruinează proprietatea care este rodul muncii. Ei se numesc adevărații apărători ai familiei, dar tot ei îl învață pe fiu să nu-și respecte tatăl (Romulle, *La Peste rouge ou les saturnales révolutionnaires*, Paris, H. Duméril, 1851, p. 8, 11, in: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5687613h/texteBruit> (consultat 26.07.2022)).

Merejkovski, Dmitrii Filosofov, Vladimir Zlobin³⁶. În Germania interbelică propagandistul și economistul Fritz Reinhardt și-a expus concepțiile sale antisovietice și anticomuniste în broșura „Die Rote Pest” – „Ciurma roșie” (1930), sintagma dată fiind preluată și vehiculată propagandistic pentru desemnarea regimului totalitar comunist și a partidelor comuniste europene³⁷.

Analizând retrospectiv multiple cazuri de represiuni sovietice ale românilor basarabeni și bucovineni, inclusiv arestări abuzive, tortură și deportare, *volens nolens* constatăm un șir de afinități simbolice dintre percepția tradițională, populară a Ciumei personificate cu anumite atribute ale politicii represiunilor promovate de securiștii sovietici, exponenți feroce ai „ciumei roșii”. În acest sens unele coincidențe par a fi întâmplătoare, iar altele sunt cu adevărat uimitoare. Obsesia sovieticilor pentru câini a fost observată din primele zile de ocupație a Basarabiei. Fostul deportat Ion Rusu relevă următoarele: „Eu țin minte, când au venit rușii [în 1940], apu prindeu câinii cu lațul, nu-i împușcau și-i luau în mașină. Care pe drum câine, îl prinde, am văzut eu cu ochii mei, eram *pațan*³⁸, când au venit ei eu ce avem? Unsprezece ani. Și am văzut cum îi prinde, numa-l vede pe stradă, îl ocole și-l prinde, și-l trăge în mașină. Chiar aici în Scăieni. Nu știu unde îi duce și ce făceau ei cu dâșii, poate îi pune în zamă? Ori ceva îi făcea?”³⁹.

În mărturiile memorialistice din satul Bujor, județul Lăpușna, s-a păstrat amintirea vorbitoare a „ciumei roșii” la propriu. Astfel, ofițerul securist, stabilit în casa lui Petru Gabură⁴⁰, a pregătit din timp listele celor care urmau a fi deportați. Călăul sovietic purta numele de familie Ciumanov, respectiv sătenii l-au poreclit instantaneu *Ciuma*, iar când au venit „vreo 15 soldați” conduși de acest ofițer în sat se zvonea că „A venit ciuma... (...) Țăranii din sat, îngrijorați, fugeau de colo-colo murmurând unul altuia: „A venit ciuma... a venit ciuma”⁴¹. Acest Ciumanov, asociat de localnici cu ciuma, a contribuit nemijlocit la deportarea din comuna Bujor, r-nul Hâncești, a 59 de persoane⁴².

Un detaliu la prima vedere secundar, dar relevant pentru studiul de față este legat de modul în care tăbărau NKVD-iștii pe timp de noapte asupra familiilor care urmau a fi deportate: înainte de

³⁶ З.Н. Гиппиус, *Последние стихи, 1914–1918*, Петроград, 1918, p. 63; Idem, *Сочинения. Стихотворения. Проза*, Ленинград, 1991, p. 200; *Звенья: Исторический альманах*, Выпуск 2, Москва; Санкт-Петербург, 1992, p. 69; Анджей Дудек (Andrzej Dudek), *Россия, Европа и большевизм глазами авторов книги Царство Антихриста*, in: „Образ świata i człowieka w literaturze i myśli emigracji rosyjskiej”, Pod red. A. Dudka, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2003, p. 233, in https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/253920/dudek_rossis_evropa_i_bolsevizm_glazami_2003.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultat 26.10.2021); Анджей Дудек (Andrzej Dudek), *Польские публикации, посвященные Дмитрию Мережковскому (1905–2016). Материалы к библиографии*, in: „Д.С. Мережковский: Писатель – Критик – Мыслитель”, Сборник статей, Редактор-составитель О.А. Коростелев, А.А. Холиков, Выпуск 3, Сер. Библиотека „Литературного наследства”, Москва: Издательство Дмитрий Сечин, 2018, p. 457-479.

³⁷ Valentin Arapu, *De la „ciurma neagră” la „ciurma roșie”: semnificații, simboluri și impact (interconexiuni istorice, literare, medicale, imagologice și etnoculturale)*, in: Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare, conferință științifică internațională (13; 2021; Chișinău). Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”: Materialele conferinței, Ediția a 13-a, Chișinău, 27-28 mai 2021 / coordonator: Adrian Dolghi, vol. II, Chișinău, S. n., (Fox Trading SRL), 2021, p. 157-163.

³⁸ Din limba rusă cu sensul de „puștan”.

³⁹ Cules de la Ion Rusu, născut la 10 aprilie 1929, în satul Scăienii de Sus, județul istoric Soroca. Interviu realizat cu Ion Rusu, la 2 august 2021, în satul Scăieni, raionul Dondușeni.

⁴⁰ Petru P. Gabur(ă) (a. n. 1886) a fost condamnat în anul 1949 conform articolului 58¹ alineatul 2 al Codului penal al R.S.S.U la trei ani de închisoare (Elena Postică (coord.), *Cartea memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist*, vol. II, Chișinău: Știința, 2001, p. 398).

⁴¹ Viorel Burlacu, *Ciuma*, in: „Natura. Publicație de ecologie, turism și cultură”, nr. 02 (348), februarie 2021, p. 13.

⁴² Elena Postică (coord.), *Op. cit.*, p. 397-399.

a intra în ogradă împușcau sau omorau cu baioneta câinii de care le era frică. Pentru comparație, Ciuma personificată în folclorul românesc avea acea fobie pronunțată față de câini, temându-se de lătratul și de mușcăturile lor. Este cel puțin uimitoare această afinitate fobică dintre Ciuma în percepția folclorică și exponenții NKVD-iști ai „ciumei roșii” care pe lângă toate mai aveau și un scop comun și anume acela de a secera cât mai multă lume, cât mai multă lume bună...

În sursele memorialistice sunt relevate o mulțime de cazuri similare când securiștii sovietici exterminau mai întâi câinii din curte după care îi „ridicau” pe stăpânii lor pentru ai deporta în Siberia și Kazahstan. În noaptea deportării, Filip Gabură⁴³ din satul Bujor, se întoarse acasă din pădurea unde se ascundea până atunci. „Soldații ruși i-au încercuit casa, o mașină a spart poarta de lemn pătrunzând în curte. Au împușcat câinii. Toate geamurile și ușile casei erau păzite de soldați înarmați. Filip, îmbrăcat în alb, a ieșit speriat afară. Ciumanov l-a lovit cu arma în cap. Albul straielor lui Filip a devenit roșu. Filip a căzut, zbătându-se. Soldații l-au băgat în mașină. Copiii priveau. În scurt timp, casa a fost curățată de bunuri. În învălmășeala ceea, copiii au reușit să fugă în sat. Filip a fost dus în Siberia. Câteva luni de zile copiii lui Filip au stat ascunși în pădure. Apoi au revenit în sat. Erau ascunși de către săteni prin cotruțe – erau căutați pentru a fi duși la orfelinat”⁴⁴.

Familia lui Alexandru Z. Holban din satul Cărpineni (raionul Hâncești) a fost catalogată ca fiind una de „chiaburi” și deportată în anul 1949 în Siberia⁴⁵. În noaptea de 5 spre 6 iulie militarii, „însoțiți de activiștii de partid local” au tăbărit cu camionul în curtea familiei Holban. Fiind „iritați de lătratul câinelui, militarii l-au împușcat”⁴⁶. Fiica Maria (Marina)⁴⁷ care pe atunci avea șase anișori își amintește următoarele despre acea noapte cumplită: „Noi dormeam, când deodată am auzit gălăgie, câinii lătrau. Îmi amintesc lătratul câinilor și zgomotul mașinii”⁴⁸.

Un alt caz a avut loc la 6 ianuarie 1947 când securistul Kuldoșin a năvălit în casa lui Diomid M. Calistru din satul Moșeni, raionul Râșcani, ordinul de arest pe numele său fiind emis cu un an și ceva în urmă (la 27.12.1945). Fiica lui Diomid, Vera, având pe atunci șase anișori, își amintește de Harbuz că era „un câine rău, mare (...) legat de la prag pân’ la poartă, (...) dacă bătea câinele, tata se ascundea [de securiști în subsolul casei – N. A.]”. În ziua cu pricină „polițaiul” Kuldoșin, înainte de a pătrunde în curte, l-a împușcat pe Harbuz care după spusele Verei Calistru „ședea mort cu capul pe prag, îi curgea sânge, a scos limba...”⁴⁹.

⁴³ Filip P. Gabur (a. n. 1910) a fost condamnat în 1950 la cinci ani de detenție conform articolului 58¹ alineatul 2 al Codului penal al R.S.S.U (Elena Postică (coord.), *Op. cit.*, p. 436).

⁴⁴ Viorel Burlacu, *Op. cit.*, p. 13.

⁴⁵ Marina Akopyani, *Deocamdată justiția nu s-a copt*, Studiu de caz și notă introductivă de Anatol Petrencu, în: Ludmila D. Cojocaru (ed.), *Arhivele memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din R.S.S. Moldovenească. Memorii, documente, studiu de caz*, vol. I, tom I, *Cercetări realizate în localitățile din centrul Republicii Moldova*, Chișinău: Tipografia Balacron, 2016, p. 115-118.

⁴⁶ Anatol Petrencu, *Bolșevismul în acțiune: cazul familiei Holban (The Bolshevism in Action: The Case of Holban Family)*, în: „Studia Universitatis Petru Maior. Historia”, vol. XVI, Târgu Mureș: Editura Universității Petru Maior, 2016, p. 67.

⁴⁷ În noaptea deportării familia Holban avea următoarea componență: soții Alexandru Z. Holban (a. n. 1913) și Zinovia (Zenovia) V. Holban (a. n. 1913); copiii Vasile (a. n. 1936), Grigore (a. n. 1940) și Maria (Marina) (a. n. 1943) (Elena Postică (coord.), *Op. cit.*, p. 432).

⁴⁸ Anatol Petrencu, *Bolșevismul în acțiune: cazul familiei Holban (The Bolshevism in Action: The Case of Holban Family)*, p. 131.

⁴⁹ Vera Calistru, *Moldovenii, unde i-ai duce, să crape pământul, dar ei totuna sapă o fântână și pun un copac*, Studiu de caz și notă introductivă de Virgiliu Bîrlădeanu, Ludmila D. Cojocaru și Ana Cuculescu, în: Lidia Pădureac (ed.), *Arhivele memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din R.S.S. Moldovenească. Memorii, documente, studiu de caz*, vol. III, tom 2, *Cercetări realizate în localitățile din nordul Republicii Moldova*, Chișinău: Tipografia Balacron, 2017, p. 15-16.

Împușcarea câinilor este explicată și prin devastarea gospodăriilor și prădarea bunurilor persoanelor deportate de către călăii sovietici. În majoritatea cazurilor prădăciunile erau începute de militarii sovietici, interesați în special de bani, băutură și mâncare după care intrau pe rol activiștii de partid din localitatea respectivă. Ca regulă, acești activiști locali proveneau din categoriile marginale și declasate ale comunității, fiind și în relații ostile cu elitele locale care au fost supuse represiunilor politice prin deportare. Proprietățile persoanelor deportate erau confiscate de către statul sovietic, iar înainte de a le trece în proprietatea de stat, locuințele și gospodăriile lor erau la propriu prădate de activiștii de partid locali. Unicii care ar fi putut să-i mai oprească pe acești activiști din elanul lor de jaf erau câinii din curțile gospodarilor deja ridicăți, dar și pe acești patrupezi credincioși stăpânilor lor, i-au lichidat prin împușcare sau prin înjunghiere cu baionetele, înlăturându-i astfel din calea „ciumei roșii” care avea să bântuie pe meleagurile basarabene încă multe decenii la rând.

Metode similare de nimicire a câinilor, înainte de a fi arestați oamenii incozoni regimului comunist, erau aplicate și de către securiștii din România comunistă. Ca regulă, „arestarea se făcea de obicei noaptea sau în zori de zi, rareori se executa ziua. Mașina Securității venea până în apropiere de casa omului, sau în apropiere de locul unde se afla viitorul deținut politic. Dacă omul avea câine, care putea anunța sosirea străinilor, acesta era otrăvit din timp”⁵⁰. Astfel, în cazul structurilor represive din România diferă doar mijlocul de exterminare a câinilor, împușcarea fiind înlocuită prin otrăvirea din timp a patrupezilor.

Regimul sovietic a adus cu sine și unele practici sinistre, străine până atunci românilor basarabeni. Este cunoscut faptul că în tradițiile gastronomice ale unor popoare orientale este folosită pe larg și astăzi carnea de câini și pisici, dar în Basarabia și Bucovina de Nord astfel de practici au fost atestate doar după ce aceste teritorii au fost anexate de sovietici, de exponenții „ciumei roșii”, pe timpul foametei din anii 1946–1947. În scrierile sale memorialistice, Ion Moraru constată că la „începutul iernii se mai observau ici-colo pisici mieunând jalnic și câini urlând fioros, iar cu timpul nu se mai auzea nimic”, respectiv, Afanasie Bucur mărturisea că „unii oameni taie câinii și pisicile și-i mănâncă, iar alții, ca să-și mai potolească foamea, prindeau vrăbii, ciori, tot ce se mișca și zbura”⁵¹. Situația era la fel de catastrofală și în Basarabia, astfel în raionul Vulcănești din cauza foametei oamenii mâncau „pisici, câini, șoareci, cai și unii pe alții”⁵².

Pentru activitatea sa în cadrul organizației „Sabia Dreptății”, afiliate Mișcării de rezistență anti-sovietică „Arcașii lui Ștefan cel mare”, Ion Moraru a fost arestat și deținut în mai multe lagăre siberiene. În timpul detenției, un șef de lagăr Stukaciov (probabil era o poreclă deoarece era „ocrotitorul turnătorilor”), avea un câine pe nume Șustrik. Acest câine își bătea joc de deținuți, de fiecare când ei se întorceau de la muncă în lagăr, „Șustric alegea din mulțime un deținut, se apropia de el și îl pișa”. Șeful lagărului urmărea scena cu mare satisfacție și doar odată „un tânăr a lovit javra cu piciorul să nu-l spurce și a primit pe loc trei zile de carceră pentru „comportare agresivă față de animale”. La aceeași batjocură erau supuse și femeile deținute cu deosebirea că Șustrik le alegea pe cele mai tinere, iar „după ce le pișa imita coitusul câinesc”⁵³. Toate au mers până într-o dimineață când în apropiere de o baracă „zecii au găsit capul și pielea lui Șustrik” cu un necrolog „scris pe o bucată de placaj: „Stăpânul tău este un mare potlogar, iar toate-n lume au

⁵⁰ Daniel Dieaconu, Dionisie Savin, *Rezistență și represiune în regimul comunist în Munții Neamțului*, în: „Anticomunism și represiune comunistă. 1945–1989 (Simpozion regional cu participare internațională, Ediția a III-a, Târgu-Neamț, 26 mai 2016)”, vol. III, Iași: Editura StudIS, 2018, p. 91.

⁵¹ Ion Moraru, *Pustiirea*, în: Ion Moraru, *Pustiirea. Treptele infernului. Fata cu miros de busuioc*, Apare cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Editura Nicodim Caligraful, 2018, p. 63.

⁵² Iustin Prunici, Vladislav Arhip, *Anticomunism și represiune comunistă în spațiul românesc*, în: „Anticomunism și represiune comunistă. 1945–1989 (Simpozion regional cu participare internațională, Ediția a III-a, Târgu-Neamț, 26 mai 2016)”, vol. III, Iași: Editura StudIS, 2018, p. 260.

⁵³ Ion Moraru, *Treptele infernului*, în: Ion Moraru, *Pustiirea. Treptele infernului. Fata cu miros de busuioc*, p. 220.

un început și un sfârșit”⁵⁴. În scurt timp vestea s-a răspândit în tot lagărul, majoritatea deținuților, mai ales femeile s-au bucurat, unii chiar au comentat ironic că „trebuie să fi fost grăsuță potaia, căci la bucătărie i se făcea mâncare la comandă”. Un deținut, domnul Leandr, a concluzionat că „oamenii înfometați îndelung pot să se mănânce chiar și unii pe alții, darmito un câine grăsuț”⁵⁵. Întru-un alt lagăr, de lângă Medvejegorsk deținuții, ajunși la disperare, „prindeau câini, pisici, sobolani și alte vietăți pentru a se alimenta”⁵⁶.

În memorialistica deportaților sunt consemnate exemple de consum în alimentație a cărnii de câine. De exemplu, Eugenia Costinean, fiind deportată în Kazahstan și ajungând la „capătul lumii” relevă că din cauza foametei uscau „mohor și lobodă”, prindeau și mâncau țistari și mare le era norocul când prindeau „și câte un câine”⁵⁷.

În primii ani postbelici, marcați de foamete și multiple lipsuri, au devenit multiple cazurile de boli grave ale plămânilor, implicit pneumonii acute și tuberculoză. Lipsa unui sistem medical adecvat îi făcea pe oameni să apeleze la unele practici neordinare, acceptate de bolnavi de nevoie și din disperare. Conform unei percepții ale medicinei populare, bolile de plămâni erau tratate cu grăsime de câine. În satul Tîrnova, raionul Dondușeni, un localnic (I.N.) se îmbolnăvise de plămâni – „o avut boală, pneumonie bilaterală, tare tușea”, iar „un vecin bătrân, (...) atunci nu erau medicamente, vecinul era tare bătrân, [și] o zis: – *Eu m-am lecuit cu untură de câine.* – *Dar de unde [de luat] ? – Moșul ți-a face.* Și moșul ceta singur o tăiet un câine, gras, de unde l-o găsit nu o mai detaliat și i-o dat untură, ceea ce o pus într-înșu nu mai știu și [bolnavul] be câte o lingură, dimineața și sara pe nemâncate, mult timp, o lună, două, trii și până la [vârsta de] 82 de ani nu o mai suferit cu plămâni, cu bronșita, n-o mai tușit, n-o mai avut nicio problemă”⁵⁸. Recurgerea la un astfel de remediu popular a fost atestată pe atunci în mai multe localități. Dar, cu părere de rău, astfel de practici controversate, impropriei medicinei științifice, se întâlnesc și în zilele noastre când așa numiții „vindecători” afirmă că pot trata bolile pulmonare, inclusiv tuberculoza, „folosind carnea și untura de câine”⁵⁹. Și dacă în primii ani de după război astfel de „remedii” erau circumstanțiate de starea precară a asistenței medicale, atunci astăzi nu există nicio justificare în acest sens, problema căpătând conotații de ordin moral și penal.

Concluzii. Pe dimensiunile istorică și etnologică câinii au constituit spaima ciuamelor, iar valențele simbolice în contextul molimei personificate și a „ciumei roșii” prezintă multiple similitudini etnoculturale. În folclorul românesc Ciuma personificată, era percepută ca o creatură malefică cu chip de femeie hidoasă care intră pe furiș în casele oamenilor, secerându-le viețile. Totodată, Ciuma are fobiile sale, fiindu-i frică de câinii care latră la ea și o mușcă de mâni. Conform unei tradiții catolice Sfântul Roch (Rochus), îmbolnăvindu-se de ciumă, a fost salvat în mod miraculos grație unui câine care i-a adus pâine și i-a lins buboanele purulente. În credințele populare românești câinii joacă roluri polivalente, iar omorârea unui câine este considerată un mare păcat. În folclor câinele este apărătorul casei, prietenul fidel al omului și prevestitorul unor năpaste.

⁵⁴ În original: „Хозяин твой большой подлец, всему на свете есть начало и конец” (Ion Moraru, *Treptele infernului*, p. 221).

⁵⁵ Ion Moraru, *Treptele infernului*, p. 221.

⁵⁶ Ion Crețu, *În iadul de la Onega (Pagini din cartea neagră a Bucovinei)*, in: „Țara Fagilor”, Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni alcătuit de Dumitru Covalciuc, redactor-șef, vol. XIV, Cernăuți-Târgu-Mureș, 2005, p. 220.

⁵⁷ Eugenia Costinean, *Ne părea că am ajuns la capătul pământului (Pagini din cartea neagră a Bucovinei)*, in: „Țara Fagilor”, Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni alcătuit de Dumitru Covalciuc, redactor-șef, vol. XIV, Cernăuți-Târgu-Mureș, 2005, p. 75.

⁵⁸ Interviu realizat cu Anatol Naunceac (a. n. 1954) în data de 14 august 2021 în satul Tîrnova, raionul Dondușeni.

⁵⁹ *Vindecător nemilos. Un bărbat din comuna Tohatin afirmă că poate trata tuberculoza cu carne de câine*, 28 decembrie, 2017, in: <https://primelestiri.md/vindecator-nemilos-un-barbat-din-comuna-tohatin-afirma-ca-poate-trata-tuberculoza-cu-carne-de-caine--65977.html> (consultat 25.07.2022).

Exponenții „ciumei roșii” după invadarea și ocuparea Basarabiei au recurs la politici represive manifestate prin foamete organizată, deportări în masă și arestări ai celor care se opuneau regimului. Pe dimensiunea simbolică și imagologică există un șir de afinități dintre percepția populară a Ciumei personificate și anumite attribute ale politicii represiunilor promovate de securiștii sovietici, promotori feroce ai „ciumei roșii”, asociate propagandistic cu bolșevismul sau comunismul. Un detaliu relevant pentru atrocitățile comise de promotorii „ciumei roșii” în Basarabia este legat de modul în care tăbărau călăii sovietici pe timp de noapte asupra familiilor care urmau a fi deportate: înainte de a intra în ogradă împușcau sau înjunghiau cu baionetele câinii de care le era frică. Foametea organizată și deportările în masa iau „familiarizat” de nevoie pe românii basarabeni și bucovineni cu unele practici improprii raportate la câini. Într-un regim totalitar de „ciumă roșie” câinii și-au urmat stăpânii, astfel, deportații au fost păziți și apărați de prietenii patrupezi din curțile caselor până la ultima lor suflare. Respectiv, în ținuturile siberiene, deja alți câini care-i aveau ca stăpâni pe călăii sovietici, au slujit de partea „ciumei roșii”, umilindu-i și maltratându-i pe deținuți.